

УДК 334.7:17.022.1:330.14

Е. І. Цибульська, Г. О. Монастирський

РЕПУТАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-СТРУКТУР В УМОВАХ ВИСОКОКОНКУРЕНТНОЇ КОН'ЮНКТУРИ

Стаття присвячена репуаційним засадам формування вартості бізнес-структур в ринкових умовах, для яких характерна висока конкуренція.

Мета дослідження – виділити чинники репуації бізнес-структури та розглянути способи їх впливу на процес її капіталізації.

Показано, що у світових корпорацій, частка вартості бренду та репуації в у структурі активів превалює над вартістю матеріальних активів. Наголошується, що процес формування репуації бізнес-структури формується під впливом ряду факторів: продукції чи послуг; якість обслуговування клієнтів; соціальна відповідальність бізнес-структури; етика та прозорість у діяльності бізнес-структури; управління кризами в бізнес-структурі; медіа та громадська думка; лідерство бізнес-структури; корпоративна культура бізнес-структури. Обґрунтовані наступні способи впливу репуації на розмір капіталізації бізнес-структури: зміна довіри інвесторів (підвищення, зниження); залучення (втрата) клієнтів; умови фінансування (покращення, погіршення). що впливу репуації на розмір капіталізації бізнес-структури: зміна довіри інвесторів (підвищення, зниження); залучення (втрата) клієнтів; умови фінансування (покращення, погіршення). Зроблено висновок щодо шляхів підвищення капіталізації бізнес-структури в ракурсі її репуації: підвищення довіри клієнтів, залучення додаткової кількості клієнтів, покращення умов фінансування.

Ключові слова: репуація, капіталізація, бізнес-структура, довіра інвесторів, клієнти, умови фінансування.

Tsybulska Eleonora, Monastyrskyi Heorhii. Reputation principles of the formation of capitalization of business structures in the conditions of a highly competitive environment.

The article is devoted to the reputational principles of the formation of the value of business structures in market conditions characterized by high competition.

The purpose of the research is to identify the factors of the reputation of the business structure and to consider the ways of their influence on the process of its capitalization.

It is shown that in global corporations, the share of the value of the brand and reputation in the structure of assets prevails over the value of tangible assets. It is emphasized that the process of forming the reputation of a business structure is formed under the influence of a number of factors: products or services; quality of customer service; social responsibility of the business structure; ethics and transparency in the activities of the business structure; crisis management in the business structure; media and public opinion; leadership of the business structure; corporate culture of the business structure. The following ways of influence of reputation on the size of the capitalization of the business structure are substantiated: change in investor confidence (increase, decrease); attraction (loss) of customers; financing conditions (improvement, deterioration). What is the impact of reputation on the size of the capitalization of the business structure: change in investor confidence (increase, decrease); attraction (loss) of customers; financing conditions (improvement, deterioration). A conclusion was made regarding ways to increase the capitalization of the business structure from the perspective of its reputation: increasing customer trust, attracting an additional number of customers, improving financing conditions.

Key words: reputation, capitalization, business structure, investor confidence, clients, financing conditions.

Постановка проблеми. В сучасних умовах бізнес-структури конкурують в досить динамічному середовищі: стрімко розвиваються новітні технології, швидко змінюється кон'юнктура продукції. Тому істотною конкурентною перевагою бізнес-структур у сучасному ринковому середовищі є позитивна ділова репутація, яку можна вважати стратегічним активом, оскільки вона сприяє зростанню вартості бізнесу, підвищенню прибутковості продаж, розширенню кола споживачів, а роль репутаційного капіталу стає ключовим активом для суб'єктів господарювання.

У світових корпораціях, частка вартості бренду та репутації в структурі активів часто превалює над вартістю матеріальних активів. За даними міжнародної консалтингової компанії Reputation Institute, що вивчає управління репутацією, більше 75% ринкової вартості великих корпорацій складають нематеріальні активи, найцінніший з яких – репутація [1]. Наприклад, Philip Morris International придбала компанію Kraft Jacobs за \$ 12,5 млрд. При цьому вартість матеріальних активів купленої компанії оцінювалася експертами в \$ 4,0 млрд.

Тобто понад дві третини від загальної суми угоди коштувало придбання прав на бренди, якими володіла Kraft Jacobs [2]. Саме репутаційний капітал виступає вирішальним фактором формування капіталізації бізнесу, здатним багаторазово перевершити вплив інших активів. Наприклад, для компаній, які котируються на біржі, підвищення індексу ділової репутації на 1% дозволяє забезпечити приріст вартості бізнесу в середньому на 3% [3]. Ці приклади демонструють, наскільки важливою є репутація бізнес-структури компанії для формування її вартості та успішного розвитку на ринку. В зв'язку з цим тема дослідження, присвячена репутаційним засадам формування капіталізації бізнес-структур є актуальною.

Аналіз публікацій за темою дослідження. Теоретичні засади дослідження ділової репутації загалом та репутаційного капіталу зокрема розроблено такими зарубіжними науковцями як: Доумінг Г. [4], Заман А. [5], Форбрун С. [6]. Серед вітчизняних науковців у цьому напрямку дослідження ведуть ряд авторів: Пронченко А. [1], Цибульська Е. [2], Шкелебей О. [3].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Між тим багатоаспектна проблема репутаційного капіталу в Україні є недостатньо дослідженою. Зокрема не достатньо вивчені репутаційні чинники, що впливають на процес формування капіталізації бізнес-структури, та способи впливу репутації на цей процес.

Мета дослідження – виділити чинники репутації бізнес-структури та розглянути способи їх впливу на процес її капіталізації.

Основні результати дослідження. Репутація бізнес-структури формується під впливом різних факторів, які значно впливають на сприйняття компанії серед її зацікавлених сторін. Основні фактори, що впливають на репутацію бізнес-структури представлені на рис. 1.

Розглянемо ці фактори більш детальноше.

Якість продукції чи послуг. Одним із основних факторів, що впливають на репутацію компанії, є якість її продукції чи послуг. Висока якість продукції або послуг сприяє задоволенню клієнтів, що веде до покращення репутації. Кілька прикладів впливу якості продукції та послуг на репутацію компанії:

Рис. 1. Основні фактори, що впливають на репутацію бізнес-структури

Джерело: складено авторами

1) Apple відома своєю високою якістю продукції, включаючи iPhone, iPad та MacBook. Ці пристрої славляться своїми інноваційними функціями, стильним дизайном та високою надійністю. Завдяки цій якості продукції Apple заслужила репутацію надійного та інноваційного бренду, що приваблює мільйони лояльних клієнтів у всьому світі;

2) Toyota. Ця компанія – один з лідерів в автомобільній індустрії завдяки своїй якості продукції та надійності. Автомобілі Toyota відомі своєю довговічністю, низьким рівнем поломок та відмінним сервісом після продажу. Це дозволило компанії завоювати репутацію надійного та економічного автовиробника.

3) Amazon. Ця бізнес-структура славиться своєю високою якістю послуг у галузі електронної комерції. Вони забезпечують швидку доставку, широкий асортимент продуктів, простий процес повернення товарів та відмінне обслуговування клієнтів. Це приваблює безліч клієнтів і зробило Amazon одним із найвідоміших і найуспішніших брендів у світі.

4) Starbucks, яка відома своєю високою якістю кави та обслуговування. Вона використовує лише високоякісні зерна кави, навчений персонал гарантує правильне приготування напоїв, а затишна атмосфера у кафе приваблює клієнтів. Завдяки цьому Starbucks отримала репутацію якісного та стильного закладу.

Ці приклади демонструють, як якість продукції та послуг може сильно вплинути на репутацію компанії та допомогти їй виділитися на ринку, залучити більше клієнтів та створити лояльну аудиторію.

Якість обслуговування клієнтів. Ефективне обслуговування клієнтів, включаючи швидке реагування на звернення, вирішення проблем та підтримка клієнтів, також є важливим для формування позитивної репутації. Ось кілька прикладів впливу якості обслуговування клієнтів на репутацію компанії:

1) Zappos. Ця компанія – онлайн-рітейлер взуття та аксесуарів, який славиться своїм високим рівнем обслуговування клієнтів. Компанія відома своєю політикою безкоштовної та швидкої доставки, простим процесом повернення товарів та дружнім підходом до клієнтів. Завдяки такій якості обслуговування Zappos завоювала репутацію одного із найкращих онлайн-магазинів серед споживачів;

2) Ritz-Carlton – мережа готелів, відома своїм найвищим рівнем сервісу. Вони прагнуть повного задоволення клієнтів, пропонуючи розкішні послуги, персоналізований підхід до кожного гостя та визначну якість обслуговування. Це призвело до того, що Ritz-Carlton став одним із найпрестижніших і найвідоміших брендів у готельній індустрії;

3) Nordstrom – роздрібна мережа, яка славиться своїм чудовим обслуговуванням клієнтів. Вони надають широкий асортимент товарів, персональні консультації, гарантію якості та гнучкі умови повернення. Завдяки цьому Nordstrom завоював репутацію одного з найкращих магазинів США за якістю обслуговування;

4) Singapore Airlines – авіакомпанія, яка відома своїм високим рівнем обслуговування пасажирів. Вони пропонують комфортні умови польоту, чудове харчування, відмінний сервіс на борту та уважне ставлення до кожного пасажира. Це дозволило Singapore Airlines здобути репутацію однієї з найкращих авіакомпаній у світі за якістю обслуговування.

Ці приклади підкреслюють, що висока якість обслуговування клієнтів має значення для формування репутації бізнес-структури. Клієнти цінують гарне обслуговування та готові залишатися лояльними до бренду, який надає їм високий рівень сервісу.

Соціальна відповідальність бізнес-структури. Участь компанії у соціально значущих ініціативах, підтримка благодійних програм, дотримання стандартів зі сталого розвитку та екологічної відповідальності також сприяють покращенню репутації. Наведемо декілька прикладів впливу соціальної відповідальності компанії на її репутацію:

1) Patagonia Patagonia – компанія, яка спеціалізується на виробництві одягу та спорядження для активного відпочинку. Вони активно включаються в екологічні та соціальні ініціативи, такі як зменшення вуглецевого сліду, підтримка охорони навколишнього середовища та соціальні програми для працівників. Ці зусилля Patagonia забезпечують їй репутацію екологічно-свідомої та соціально відповідальної компанії, що привертає увагу багатьох споживачів;

2) TOMS – бренд взуття та аксесуарів, який відомий своєю програмою One for One, за якою за кожен куплений товар компанія надає одну одиницю товару або послуги бідним дітям. Ця соціальна ініціатива допомогла TOMS заробити репутацію благодійної та соціально відповідальної компанії, що допомагає потребуючим;

3) Coca-Cola. Ця компанія активно займається соціальною відповідальністю через різноманітні програми, такі як підтримка проєктів з охорони водних ресурсів, сприяння здоровому способу життя та соціальні ініціативи для розвитку громад. Ці зусилля підвищують репутацію Coca-Cola як соціально відповідальної та середовище-орієнтованої компанії;

4) Microsoft. Ця транснаціональна компанія займається соціальною відповідальністю через свої програми з пожертвувань, проєкти

з підтримки освіти та підтримку ветеранів. Ці ініціативи допомагають компанії покращувати свою репутацію в очах співробітників, споживачів та інвесторів.

Ці приклади демонструють, що соціальна відповідальність компанії може значно впливати на її репутацію, сприяючи позитивному відношенню споживачів, збільшенню лояльності клієнтів та підвищенню довіри співробітників та інвесторів.

Етика та прозорість у діяльності бізнес-структури. Чесність, етичність та прозорість у діяльності компанії, включаючи відкритість у відносинах із зацікавленими сторонами, також відіграють важливу роль у формуванні її репутації. Ось кілька прикладів впливу етики та прозорості на репутацію бізнес-структури:

1) Starbucks. Ця компанія активно демонструє свою етичність та прозорість у відношеннях з клієнтами, постачальниками та співробітниками. Вони публікують інформацію про свої діяльності з вирощування кави, забезпечуючи прозорість у виробництві та умовах праці на плантаціях. Це допомагає Starbucks заробити репутацію етичного бренду, який підтримує справедливі умови для всіх учасників ланцюжка постачання;

2) Patagonia є прикладом компанії, яка відверто виражає свою етичність та соціальну відповідальність. Вони активно займаються питаннями охорони навколишнього середовища, публікують детальні звіти про свої виробничі процеси та зусилля у сфері сталого розвитку. Це допомагає Patagonia заробити репутацію компанії, яка дбає про природу та має чітку етичну позицію;

3) Microsoft ставить питання етики та прозорості у центр своєї діяльності, зокрема у відношеннях з клієнтами, партнерами та співробітниками. Вони публікують регулярні звіти про свої етичні стандарти, заходи з кібербезпеки та програми з підтримки людей з інвалідністю. Це допомагає Microsoft заробити репутацію надійного та етичного бренду в індустрії технологій;

4) Tesla прагне до прозорості у відношеннях зі споживачами та інвесторами. Компанія публікує відкриту інформацію про свої технології, екологічні впливи та фінансові результати. Це допомагає

Tesla заробити репутацію інноваційного та прозорого бренду, який дотримується високих стандартів етики.

Ці приклади демонструють, що етика та прозорість в діяльності компанії можуть суттєво впливати на її репутацію, сприяючи довірі споживачів, залученню нових клієнтів та створенню позитивного іміджу на ринку.

Управління кризами. Ефективне управління кризовими ситуаціями та швидке реагування на негативні події допомагає компанії зберегти свою репутацію та довіру у зацікавлених сторін. прикладів впливу ефективного управління кризовими ситуаціями на репутацію компанії:

1) у 1982 році компанія Johnson & Johnson стала об'єктом кризової ситуації, коли деякі з їхніх продуктів для дітей були забруднені. Управління кризовою ситуацією було ефективним завдяки швидкому відкликанню продуктів з ринку, співпраці з органами здоров'я та відкритому інформуванню споживачів. Це допомогло зберегти репутацію компанії та відновити довіру споживачів;

2) у 2009–2010 роках Toyota зіткнулася з кризою через проблеми з безпекою автомобілів, які призвели до масового відкликання автомобілів. Управління кризовою ситуацією включало швидку реакцію на проблему, відкрите інформування громадськості та впровадження заходів безпеки. Це дозволило компанії відновити свою репутацію та зберегти лояльність клієнтів;

3) у 2020 році Airbnb с зіткнулася з кризою через пандемію COVID-19, яка призвела до скасування подорожей та зменшення попиту на місця для проживання. Компанія ефективно взяла участь у вирішенні кризової ситуації, надаючи гнучкі умови скасування бронювань та розробляючи нові програми та послуги для адаптації до зміни умов. Це допомогло Airbnb зберегти свою репутацію та підтримати довіру клієнтів;

4) у 1993 році Pepsi зіткнулася з кризою після випадку з забрудненням продукції, що призвело до отруєння споживачів. Компанія швидко відреагувала, відкликала забруднену партію продукції та запровадила нові заходи контролю якості. Це допомогло Pepsi врятувати свою репутацію та відновити довіру споживачів.

Ці приклади показують, як ефективно управління кризовими ситуаціями може позитивно впливати на репутацію компанії, дозволяючи їй врятувати довіру споживачів.

Медіа та громадська думка. Відгуки у ЗМІ, соціальні мережі, блоги та громадська думка також можуть значно впливати на репутацію компанії. Успішніший бізнес може породжувати спокуси у конкурентів поставити під сумнів репутацію вашої бізнес-структури. У глобальному світі жорсткої конкуренції за нові ринки один негативний пост у соцмережі може пригальмувати реалізацію планів. А неправомірне використання ділової репутації успішної компанії є поширеним проявом недобросовісної конкуренції. Світовій практиці відомі непоодинокі випадки, коли від публікації в ЗМІ, інтерв'ю чи публічної заяви вартість компанії як різко зростала, так і непрогнозовано заходила в круте піке.

До прикладу, Ілон Маск у 2021 році своїми твітами додавав більше інерції криптовалюти Dogecoin, аніж усі фактори ринку: одна лише заява Маска про початок тестового приймання Dogecoin за Tesla підвищила вартість цієї крпипти на 20% [6]. А за півроку до того його жарт про “шахрайську” природу криптовалюти в одному з телешоу обвалив вартість Dogecoin на 28% [6].

Лідерство бізнес-структури. Лідерство компанії, корпоративна культура та цінності, які вона дотримується, також може впливати на сприйняття компанії серед зацікавлених сторін. Ось ряд прикладів впливу лідерства компанії на її репутацію:

1) Apple. Лідерство Стіва Джобса у компанії Apple було ключовим для створення та утримання інноваційного духу і високої якості продукції. Під його керівництвом було розроблено такі революційні продукти, як iPhone та iPad. Це лідерство сприяло створенню сильного бренду та позитивній репутації компанії Apple як лідера у сфері технологій;

2) Microsoft. Під керівництвом Білла Гейтса Microsoft стала однією з найбільших інноваційних компаній у світі програмного забезпечення. Він активно сприяв розвитку технологій та бізнес-стратегій, які визначили успіх Microsoft. Це лідерство сприяло формуванню позитивної репутації компанії та її визнання як одного з лідерів у своїй галузі;

3) Tesla. Лідерство Ілона Маска у Tesla відображається в інноваційних рішеннях у сфері електромобілів та альтернативної енергетики. Під його керівництвом компанія досягла значних успіхів у виробництві та продажу електромобілів, а також розробці сонячних панелей та батарей для дому. Це лідерство допомогло Tesla отримати позитивну репутацію як інноваційного лідера в сфері автомобілебудування та зеленої енергетики;

4) Google. Лідерство Сундара Пічая у Google підкреслюється його фокусом на інноваціях, технологічних вдосконаленнях та етичних питаннях. Він активно розвиває бізнес-стратегії компанії, які сприяють її зростанню та стабільності. Це лідерство сприяло утвердженню репутації Google як лідера в галузі інтернет-технологій та інновацій.

Ці приклади показують, як лідерство компанії може впливати на її репутацію, формуючи позитивне враження про бренд, сприяючи інноваціям та розвитку, а також підвищуючи довіру споживачів та інвесторів.

Корпоративна культура бізнес-структури та цінності, які вона демонструє дуже сильно впливає на її репутацію, про що свідчать наступні приклади:

1) Google відома своєю відкритою та інноваційною корпоративною культурою. Компанія активно підтримує творчість та самовираження працівників, сприяючи розвитку нових ідей та продуктів. Ця культура робить Google привабливим місцем для роботи та сприяє його репутації як інноваційного лідера в технологічній галузі;

2) Patagonia відома своєю корпоративною культурою, спрямованою на збереження навколишнього середовища та відповідальне виробництво. Компанія виступає за сталий розвиток та екологічну відповідальність, що залучає споживачів та підвищує її репутацію як екологічно свідомого бренду;

3) Zappos відома своєю унікальною корпоративною культурою, яка акцентується на важливості клієнтського сервісу та задоволення потреб клієнтів. Це сприяє створенню позитивного іміджу компанії, що дбає про своїх клієнтів та надає високоякісний сервіс;

4) Salesforce активно пропагує свої цінності, такі як рівність, відкритість та довіра, в межах своєї бізнес-структури. Ці цінності

створюють позитивне сприйняття компанії серед співробітників, клієнтів та інвесторів, що сприяє її репутації як етичного та соціально відповідального бренду.

Ці приклади демонструють, як корпоративна культура та цінності, які демонструє бізнес-структура, можуть впливати на репутацію компанії, створюючи позитивне враження серед споживачів, співробітників та інвесторів.

Дослідимо способи впливу репутації бізнес-структури на розмір її капіталізації.

Хороша репутація може суттєво вплинути на капіталізацію компанії, оскільки вона формує довіру в інвесторів, клієнтів та інших зацікавлених сторін. Ось деякі способи, якими хороша та погана репутація можуть вплинути на розмір капіталізації бізнес-структури (рис. 2).

Рис. 2. Способи впливу репутації бізнес-структури на розмір її капіталізації
Джерело: складено авторами

Довіра інвесторів. Інвестори часто вважають за краще інвестувати в компанії з гарною репутацією, оскільки це зменшує ризик інвестицій. Це може призвести до збільшення попиту на акції компанії і, як наслідок, зростання капіталізації. Наведемо кілька прикладів позитивного впливу довіри інвесторів на розмір капіталізації бізнес-структури:

1) Apple є однією з найбільших компаній за капіталізацією завдяки високому рівню довіри інвесторів. Інвестори вірять у стійкість бізнес-моделі Apple, його інноваційний потенціал, а також управлінському командуванню Тіма Кука. Ця довіра підтримує високу капіталізацію компанії;

2) Amazon є ще однією компанією з великою капіталізацією, яка залучає інвесторів завдяки своєму стратегічному підходу до електронної комерції, інноваціям у сфері хмарних послуг та зміцненню своєї позиції на ринку. Ця довіра інвесторів дозволяє Amazon збільшувати свою капіталізацію та розвиватися;

3) Microsoft є прикладом компанії, яка зуміла збільшити свою капіталізацію завдяки впевненості інвесторів у його здатності до інновацій та адаптації до змін у сучасному технологічному середовищі. Довіра інвесторів у Microsoft підтримує його ріст та позицію на ринку;

4) Tesla є прикладом компанії, яка змогла збільшити свою капіталізацію завдяки довірі інвесторів у свою місію розвитку зеленої енергетики та інновацій у сфері електромобілів. Ця довіра підтримує інвестиції у Tesla та дозволяє компанії реалізовувати свої стратегічні цілі.

Ці приклади показують, як довіра інвесторів може позитивно впливати на розмір капіталізації бізнес-структури, створюючи позитивне сприйняття компанії серед інвесторів та сприяючи її розвитку та зростанню.

Але в історії бізнесу є приклади не тільки позитивного, але й в негативного впливу довіри інвесторів на розмір капіталізації бізнес-структури:

1) Компанія Enron є одним з найвідоміших прикладів негативного впливу довіри інвесторів на капіталізацію бізнес-структури. Після того, як стали відомі фінансові шахрайства та маніпуляції, які вчинилися у компанії, довіра інвесторів до Enron зникла, що призвело до різкого падіння її капіталізації та банкрутства;

2) Скандал з викидами Volkswagen також призвів до негативного впливу на довіру інвесторів. Після виявлення факту маніпуляції викидами в дизельних автомобілях, інвестори втратили віру у компанію, що призвело до зниження її капіталізації та шкоди для її репутації;

3) Theranos є прикладом стартапу, який зазнав негативного впливу через виявлення фальсифікації результатів тестів та обману інвесторів щодо ефективності їхньої технології. Це призвело до втрати довіри інвесторів, падіння капіталізації та закриття компанії;

4) Компанія WeWork також стала об'єктом негативного впливу довіри інвесторів через виявлення проблем у її фінансовій стійкості та управлінні. Це призвело до падіння капіталізації, втрати довіри та перегляду стратегії компанії.

Ці приклади показують, як негативні події, такі як фінансові шахрайства, скандали або недостовірна інформація, можуть призвести до втрати довіри інвесторів та падіння капіталізації бізнес-структури.

Залучення клієнтів. Компанії з гарною репутацією часто залучають більше клієнтів через їхню довіру до бренду. Це може збільшити доходи компанії та, відповідно, її капіталізацію. Ось декілька прикладів позитивного впливу залучення клієнтів на розмір капіталізації бізнес-структури:

1) Apple є прикладом компанії, яка залучила велику кількість клієнтів завдяки своїм інноваційним продуктам, таким як iPhone, iPad та MacBook. Висока популярність продуктів Apple серед споживачів сприяє зростанню продажів та підвищенню капіталізації компанії;

2) Amazon успішно залучив мільйони клієнтів до своєї платформи електронної комерції завдяки широкому асортименту товарів, зручному сервісу та швидкій доставці. Це дозволяє Amazon збільшувати свою капіталізацію через зростання обсягів продажів та популярність серед клієнтів;

3) Nike вдало залучає клієнтів завдяки своїм якісним та інноваційним спортивним товарам, а також маркетинговим заходам, які створюють емоційний зв'язок зі споживачами. Це дозволяє Nike збільшувати свою капіталізацію завдяки популярності бренду та зростанню продажів;

4) Starbucks залучає клієнтів завдяки своїй унікальній атмосфері, високій якості кави та широкому вибору напоїв. Це робить Starbucks популярним місцем для зустрічей та робочих сесій, що сприяє збільшенню капіталізації компанії через зростання прибутковості закладів.

Ці приклади показують, як успішне залучення та утримання клієнтів може позитивно впливати на розмір капіталізації бізнес-структури через зростання обсягів продажів, популярність бренду та підвищення прибутковості.

А от ряд прикладів із практики бізнесу щодо негативного впливу залучення клієнтів на розмір капіталізації бізнес-структури:

1) Wells Fargo стала об'єктом скандалу через незаконну практику відкриття фальшивих рахунків для клієнтів без їхнього відома. Це призвело до втрати довіри клієнтів та інвесторів, що вплинуло на капіталізацію компанії та її репутацію;

2) Скандал з викидами Volkswagen також мав негативний вплив на компанію через втрату довіри клієнтів. Коли стало відомо про маніпуляції викидами в дизельних автомобілях, це призвело до зменшення попиту на продукцію Volkswagen та зниження капіталізації компанії;

3) Theranos зазнала негативного впливу на капіталізацію після виявлення фактів фальсифікації результатів тестів та обману клієнтів щодо ефективності їхньої технології. Це призвело до втрати довіри клієнтів, відмови від співпраці та зменшення капіталізації компанії;

4) Facebook також зазнав негативного впливу через скандали з витоком даних користувачів та питаннями щодо приватності. Це призвело до зменшення активності користувачів та погіршення сприйняття бренду, що вплинуло на капіталізацію компанії.

Ці приклади показують, як негативні події, такі як скандали, обман або порушення довіри, можуть негативно впливати на залучення та утримання клієнтів, що в свою чергу може вплинути на розмір капіталізації бізнес-структури через зменшення продажів, втрату репутації та втрату довіри інвесторів.

Наступний спосіб впливу репутації бізнес-структури на розмір її капіталізації – умови фінансування.

Кращі умови фінансування: Компанії з доброю репутацією можуть отримувати вигідніші умови фінансування від банків та інших фінансових інститутів, що також може сприяти зростанню капіталізації.

Ось декілька негативних прикладів умов фінансування, які можуть негативно вплинути на розмір капіталізації бізнес-структури:

Високі відсотки за кредитами компанії, які залежать від кредитування під високі відсотки, можуть зазнати труднощів з погашенням боргу, що може вплинути на їхню фінансову стабільність та капіталізацію. Високі відсотки можуть також призвести до зниження інвестицій та розвитку компанії. Несприятливі умови кредитів або високі платежі, можуть ускладнити фінансове положення компанії і вплинути на її капіталізацію. Наприклад, зміни умов кредитів можуть призвести до зростання боргового тягара та зниження інтересу інвесторів. Погане кредитне рейтингування компанії може привести до високих відсотків за кредит, низької зацікавленості інвесторів до компанії та обмеженим доступом до фінансових ресурсів. Це може обмежити можливості розвитку бізнес-структури та вплинути на її капіталізацію.

Ще один негативний приклад впливу чинників на капіталізацію бізнес-структури. Неадекватне управління капіталом бізнес-структури може призвести до проблеми нестачі достатньої кількості фінансових ресурсів для фінансуванням стратегічних проектів та втрати довіри інвесторів. Це може призвести до падіння капіталізації та загрози стійкості бізнесу.

Ці приклади показують, як негативні умови фінансування, такі як високі відсотки за кредитами, несприятливі умови кредитів, погане кредитне рейтингування та неадекватне управління капіталом, можуть негативно впливати на розмір капіталізації бізнес-структури через обмеження доступу до фінансових ресурсів, зростання боргового тягара та втрату довіри інвесторів.

Велике значення для процесу капіталізації бізнес-структури відіграє довіра інвесторів. Інвестори можуть уникати компаній із поганою репутацією через високий ризик втрати інвестицій. Це може призвести до зниження попиту на акції та зниження капіталізації. Погана репутація може відлякати клієнтів, що може знизити доходи компанії та, відповідно, її капіталізацію. Компанії з поганою репутацією можуть зіткнутися з високими витратами на відновлення своєї репутації, що може тимчасово знизити їх капіталізацію.

Ці чинники є основними в оцінці того, як репутація бізнес-структури може проводити її капіталізацію.

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок щодо того, що репутація відіграє важливу роль в процесі капіталізації бізнес-структури. Репутація компанії формується під впливом різних факторів, які значно впливають на сприйняття її серед зацікавлених сторін. Основними факторами, що впливають на репутацію бізнес-структури виступають: якість продукції чи послуг; якість обслуговування клієнтів; соціальна відповідальність бізнес-структури; етика та прозорість у діяльності бізнес-структури; управління кризами в бізнес-структурі; медіа та громадська думка; лідерство бізнес-структури; корпоративна культура бізнес-структури. Способи впливу репутації на розмір капіталізації бізнес-структури: зміна довіри інвесторів (підвищення, зниження); залучення (втрата) клієнтів; умови фінансування (покращення, погіршення). Для підвищення капіталізації бізнес-структурі потрібно підвищити довіру клієнтів, залучити додаткову кількість клієнтів, покращити умови фінансування. В якості перспектив дослідження слід відмітити вивчення механізму впливу різних чинників на процес капіталізації бізнес-структури.

Список бібліографічних посилань

1. Пронченко, А. (2019). *Репутація – капітал майбутнього* [online]. Available at: <https://agroportal.ua/blogs/reputatsiya-eto-valyuta-budushchego> [Accessed 21 April 2024].
2. Цибульська, Е. І. (2020). *Оцінка бізнесу та його складових*. Київ: Видавничий дім «Кондор», 364 с.
1. Шкелебей, О. (2022). *Цінність ділової репутації для компанії* [online]. Available at: <https://esquires.ua/tsinnist-dilovoyi-reputatsiyi-dlya-kompaniyi> [Accessed 21 April 2024].
4. Dowling, G. (2001). *Creating Corporate Reputations – Identity, Image and performance*. Oxford: Oxford University Press, 402 p.
5. Fombrun, C. (2001). The value to be found in corporate reputation. In: *Mastering Management 2.0*. London: Person Education, p. 58–64.
6. Zaman, A. (2023). *Reputational risk*. London: Pearson Education, 396 p.

References

1. Pronchenko, A. (2019). *Reputatsiia – kapital maibutnoho* [Reputation is the capital of the future]. Available at: <https://agroportal.ua/blogs/reputatsiya-eto-valyuta-budushchego> [Accessed 21 April 2024].

2. Tsybul'ska, E. I. (2020). *Otsinka biznesu ta yoho skladovykh* [Assessment of business and its components]. Kyiv: Vydavnychiy dim «Kondor», 364 p.
3. Shkelebei, O. (2022). *Tsinnist dilovoi reputatsii dlia kompanii* [Value of business reputation for the company] [online]. Available at: <https://esquires.ua/tsinnist-dilovoyi-reputatsiyi-dlya-kompaniyi> [Accessed 21 April 2024].
4. Dowling, G. (2001). *Creating Corporate Reputations – Identity, Image and performance*. Oxford: Oxford University Press, 402 p.
5. Fombrun, C. (2001). The value to be found in corporate reputation. In: *Mastering Management 2.0*. London: Person Education, p. 58–64.
6. Zaman, A. (2023). *Reputational risk*. London: Pearson Education, 396 p.